

МОНИТОРИНГ, УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕМ МАССИВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВ ГЛУБОКИХ КАРЬЕРОВ

Салямова К.Д. ¹

Садинов Ш.М. ²

Гасанова Н.Ю. ³

¹ Институт механики и сейсмостойкости сооружений
АН Республики Узбекистан

² АО «Навоийский горно-металлургический комбинат»

³ Ташкентский государственный технический университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20624782>

Крупнейшее на Евразийском континенте месторождение Мурунтау в Центральных Кызылкумах (Узбекистан) входит в число уникальных месторождений мира по запасам и добыче золота. Золотодобывающий карьер Мурунтау глубиной более 600 м является в настоящее время крупнейшим по объемам и глубине выемки горной массы при максимально достигнутой годовой производительности 53,6 млн м³. Проектом намечается довести глубину карьера до 900-950 м, суммарная площадь поверхности породных обнажений оценивается более 10 кв.км.

В современной геомеханике отмечается ряд закономерностей проявления свойств реальных горных пород и массивов, которые объясняют их поведение, существенным образом отличающееся от поведения большинства других твердых тел (металлов, строительных и искусственных композитных материалов). В этой связи значительное место занимают проблемы изучения закономерностей деформирования и разрушения породного массива, формирования его напряженно-деформированного состояния при ведении горных работ, оценки механического состояния породного массива и управления этим состоянием с учетом механических последствий как открытых, так и подземных горных работ. Множество задач геомеханики связано, с одной стороны, с повышением эффективности разрушения горных пород при их разработке, и, с другой, – с обеспечением надежной устойчивости породных обнажений в течение необходимого временного периода.

Статические расчетные методы не учитывают, что при формировании рассматриваемых параметров карьера (при достигнутых глубинах 500÷600 м) в течение 40 лет были некоторые предыдущие состояния бортов карьера (например, вначале при глубине до 200-300 м, затем последовательно изменялись до нынешнего состояния), когда естественным образом поэтапно непрерывно происходили деформации в вскрытой на тот момент верхней части будущего 600-метрового борта. Эти деформации,

независимо от их природы – упругие, пластические и т.д. – уже привели к дезинтеграции структуры и связанной с ней релаксации напряжений, тем самым в определенной степени создали условия, в определенной степени препятствующие возникновению где-либо в прибортовом массиве зон чрезмерной концентрации напряжений.

Разработка глубоких карьеров увеличивает неравномерность всестороннего сжатия пород, что приводит к росту касательных напряжений в прибортовой зоне, возможности достижения ими предельных значений, следствием чего является появление различного рода деформаций. В процессе горных работ постепенно высвобождается упругая энергия, накопившаяся под воздействием геостатической нагрузки и тектонических сил и расходуемая на деформацию массива, образуя трещины бортового и донного отпора за счет раскрытия тектонических трещин, трещин выветривания и появления новых. Процесс деформирования массива обычно носит неравномерный характер как по величине, так и по направлению вектора деформаций.

За время отработки карьера Мурунтау (с 1967 г.) зафиксировано 54 случая различных деформаций. В общем количестве зарегистрированных деформаций в глубоком карьере объемы нарушенных пород варьируют в пределах от 0,9 тыс.м³ до 230 тыс.м³, при этом оползни составляют 18,5%, обрушения – 81,5%. Длина всех разрушающих деформаций по фронту превышает высоту деформированного уступа в 2–5 раз.

Организованная на карьере Мурунтау система геодинамического мониторинга предусматривает непрерывное выполнение системы взаимоувязанных мероприятий, которые позволяют развивать, дополнять и углублять методы интерпретации результатов наблюдений и прогнозирования устойчивости прибортового массива, одновременно совершенствуя саму систему наблюдений.

Система контроля включает следующие основные компоненты: сейсмические наблюдения (стационарные сейсмостанции в 4-х различных точках по наружному периметру карьера, находящиеся в автоматическом «ждущем» режиме); станции для производства наблюдений методом вертикального электроразведывания (ВЭЗ); наблюдения в скважинах (как в разведочных, так и в специально оборудованных для периодических наблюдений); профильные маркшейдерские наблюдения на специально оборудованных полигонах.

Системные инструментальные наблюдения за состоянием бортов карьера позволяют установить количественные показатели деформаций отдельных участков бортов в течение времени в зависимости от геологических условий и развития горных работ. Наиболее полные данные о характере деформаций откосов получают путем наблюдения за смещением реперов, заложенных по профильным линиям, расположенным вкрест простираения бортов.

Зафиксированы случаи, когда после ликвидации или стабилизации деформации через некоторое время наблюдалось развитие в этой зоне деформаций с новыми параметрами. Например, оползень №33 на северном борту карьера с расчетным объёмом деформации 18,0 тыс. м³ на откосе нерабочего уступа с гор.+345,0м по гор.+315,0 м длиной по фронту 72 м выполненными горными работами в июле 1996 г. был стабилизирован. В зоне интенсивного влияния Южного разлома на южном борту в марте 2014 г. активизировался оползень № 54 на откосе нерабочего уступа с гор. +513,6 м по гор. +465,0 м на участке длиной по фронту 361 м с расчетным объёмом возможной деформации в границах потенциальной поверхности скольжения 673,0 тыс. м³, в результате горных работ в течение года фронт участка деформации удалось сократить до 200 м, при этом расчетный объём возможной деформации в границах потенциальной поверхности скольжения сократился до 394,7 тыс. м³, в течение 2015 г. выполнены горные работы в верхней части южного борта карьера на трех горизонтах (гор. +500,0 м, +490,0 м и гор.+480,0 м) для обеспечения безопасности ведения горных работ на нижних горизонтах.

Перспективы дальнейшего увеличения глубины отработки карьера повышают требования к обеспечению длительной устойчивости бортов.

Прогнозирование потенциально опасных по деформациям участков месторождения позволяет на стадии планирования горных работ установить места возможных деформаций и принять меры по их предотвращению.

Список литературы:

- 1.Багдасарьян А.Г., Сытенков В.Н. К вопросу об изменении устойчивости бортов с увеличением глубины карьера // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых, 2014. – №1. – С.75-79.
- 2.Константинов М.М. и др. Золоторудные гиганты России и мира / Константинов М.М., Некрасов Е.М., Сидоров А.А., Стружков С.Ф. – М.: Научный мир, 2000. – 272 с.

- 3.Халикулов Э.Х., Камолов Ш.А., Ачилов А.М., Савуров А.А. Изучение и анализ характера формирования, развития деформаций в массиве горных пород карьера Мурунтау // Горный вестник Узбекистана. – 2021. № 4. – С. 25–28.
- 4.Aydan O. Time-Dependency in Rock Mechanics and Rock Engineering. – London, UK: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017. – 240 pp.
- 5.Gasanova, N.Yu. Formation of the earthquake database for evaluation of their influence on the slope stability of deep quarries. // European science, 2017, № 6 (28), P. 24-26.
- 6.Wang S., Hagan P.C., Cao C. Advances in rock-support and geotechnical Engineering. – Tsinghua University Press Ltd., China – Published by Elsevier Inc., Amsterdam – Boston, 2016. – 410 pp.

